

CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA DE MANJAR BLANCO DEL VALLE DEL CAUCA

RHEOLOGICAL CHARACTERIZATION OF MANJAR BLANCO FROM VALLE DEL CAUCA

Diego Fabián Novoa ¹, Juan Sebastián Ramírez-Navas ^{2*}

¹ Jefe de Línea Reología, Lanzetta Rengifo & Cía. SAS., Cali, Colombia.

² Escuela de Ingeniería de Alimentos, Grupo de Investigación Ingeniería de Procesos Agroalimentarios y Biotecnológicos (GIPAB), Universidad del Valle, Calle 13 No 100-00, Edificio 338, Espacio 2016, Ciudad Universitaria Meléndez, Cali, Colombia.

dnovoa@lanzettarengifo.com.co, juan.sebastian.ramirez@correounivalle.edu.co *

RESUMEN

El manjar blanco, originario de la región del Valle del Cauca, es considerado un símbolo gastronómico y cultural de Colombia. Es un tipo de dulce de leche con una pequeña cantidad de almidón adicionado. El conocimiento de los parámetros reológicos del manjar blanco del Valle contribuirá favorablemente en el diseño de equipos y procesos, la mejora de las características organolépticas, el control de calidad y su estandarización. En este trabajo se caracterizó reológicamente manjar blanco del Valle del Cauca mediante el estudio de cuatro marcas comerciales representativas y tradicionales elaboradas en la región. Para las mediciones se utilizó un reómetro rotatorio modelo AR 2000ex fabricado por TA Instruments, USA; y se empleó una geometría del tipo platos paralelos de 25 mm. Las muestras comerciales de manjar blanco presentaron pH entre 5,73 y 6,02 y grados Brix entre 65,16 y 76,47. Su comportamiento reológico se ajustó adecuadamente al modelo de Ley de Potencia, comportándose como un fluido pseudoplástico y tixotrópico. Las cuatro marcas evaluadas presentaron diferencias significativas entre sí para cada uno de los parámetros reológicos evaluados.

Palabras clave: dulce de leche, reología, tixotropía, fluido pseudoplástico

ABSTRACT

In Colombia manjar blanco from the region of Valle del Cauca is considered a gastronomic and cultural symbol. It is a type of Dulce de Leche with a small amount of starch added. The knowledge of rheological parameters of manjar blanco de Valle will contribute favourably in design of equipment and processes, improvement of organoleptic characteristics, the quality control and its standardization. In this work, the rheological properties of manjar blanco were studied. Four traditional and representative brands that are produced in the region were analysed. For measurements it was used a rotational rheometer model AR 2000ex from TA Instruments, USA, using a geometry of parallel plates of 25 mm. The commercial samples of manjar blanco had pH between 5.73 and 6.02; Brix degrees

between 65.16 and 76.47. Its rheological behaviour fits well the Power Law model and behaves like a pseudoplastic and thixotropic fluid. The four brands analysed showed significant differences among them for each of the rheological parameters evaluated.

Keywords: Dulce de Leche, rheology, thixotropy, pseudoplastic fluid.

I. INTRODUCCIÓN

El manjar blanco del Valle del Cauca es un postre obtenido de la concentración de una mezcla de azúcar blanco de caña y leche de vaca, con adición de harina, principalmente de arroz (NTC-3757, 2008). Es un tipo de dulce de leche, producto alimenticio conocido en todo el continente latinoamericano y en algunas regiones de Europa; al cual se le atribuye origen árabe (Patiño, 2007). El manjar blanco es reconocido como una insignia gastronómica en el Valle del Cauca, y su producción mayoritariamente artesanal, ocupa un renglón importante en la economía de sus habitantes (Novoa y otros 2012).

En Colombia se cultiva la caña de azúcar en la región del Valle del río Cauca. En promedio se muelen 20 millones de toneladas anualmente (Asocaña, 2010). Debido a las condiciones ambientales de esta zona geográfica el cultivo se realiza durante todo el año y no de forma estacional o zafra como en el resto del mundo, convirtiendo al Valle del Cauca en una de las mejores regiones cañeras del planeta.

La reología es la ciencia del flujo y la deformación (Ramírez 2006). La información reológica de un alimento es la base para el diseño y control de procesos de producción industrializada, la innovación y desarrollo de nuevos productos, y su control de calidad (Andrade *et al.* 2009). La escasa

información de las propiedades reológicas del manjar blanco motiva su estudio.

En este trabajo se procuró conocer y documentar las propiedades reológicas del manjar blanco mediante la caracterización reológica de cuatro marcas comerciales tradicionales de manjar blanco elaborado en el Valle del Cauca (Uno A, Dulces del Valle, El Cortijo y Manjar del Valle). Esta información podrá ser empleada como base para el desarrollo de futuros proyectos de investigación encaminados a mejorar la producción, la calidad, el consumo y la expansión de la industria del manjar blanco.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras

Se seleccionaron cuatro marcas comerciales de manjar blanco, denominado como tal. Los manjares de leche se adquirieron en supermercados de la localidad o se obtuvieron directamente de la planta de producción. Se seleccionaron muestras de tres diferentes lotes para cada marca. La fecha de elaboración de las muestras fue menor a 30 días. Las muestras fueron productos elaborados en el Departamento del Valle del Cauca, que tenían registro sanitario y cumplían con los requisitos legales exigidos para la fabricación y comercialización de alimentos de acuerdo con la normatividad colombiana vigente (NTC-3757, 2008).

Análisis físicos

Los valores de pH se tomaron directamente sobre la muestra semisólida usando un potenciómetro Accumet con un electrodo en forma de lanza y sonda de temperatura para compensación a 25 °C. La determinación de grados Brix se realizó utilizando un refractómetro digital Schmidt & Haensch, modelo ATR W2, con compensación de temperatura a 20 °C, se colocó suficiente muestra para cubrir el lente óptico del equipo y se procedió a leer. La lectura se reportó directamente en la pantalla del equipo.

Medición reológica

Las mediciones reológicas se hicieron en un reómetro rotatorio modelo AR 2000ex fabricado por TA Instruments, USA, usando una geometría del tipo platos paralelos de 25 mm. El equipo cuenta con una base de calentamiento tipo Peltier para control de temperatura. Todas las pruebas para este estudio se realizaron a 25 °C de temperatura, haciendo uso de un sistema automático de control de temperatura incorporado en el reómetro. Una vez hechas las pruebas de calibración del instrumento se procedió a realizar las mediciones. En primer lugar se programó la temperatura del plato inferior a 25 °C, la altura del gap (distancia entre los platos) a 2000 micras, el rango de velocidad de corte de 0,05 a 1,0 s⁻¹, el modo de lectura up-down (ascenso – descenso) de tal forma que los datos arrojados permitieran conocer si existe tixotropía. Posteriormente se colocó suficiente muestra, sin preparación previa, sobre el plato base como para llenar el espacio entre ambos platos una vez alcanzado el gap programado, y cuidadosamente se

retiró la muestra de los bordes. Finalmente se procedió a cizallarla dando inicio a la prueba por medio del software de libre uso Rheology Advantage® v5.4.0, (SRA), y según los parámetros previamente programados.

Los coeficientes de correlación R² fueron calculados empleando hoja de cálculo de Excel®, se linealizaron las curvas y se ajustaron los datos previamente exportados. Las áreas bajo la curva para hallar tixotropía pueden ser calculadas por regla del trapecio o integrales. Los reogramas presentados en este trabajo fueron realizados por medio del SRA.

Los resultados de la prueba (datos y gráficas) se visualizaron y analizaron usando SRA durante y después de terminado cada ensayo. Se realizaron tres pruebas en igualdad de condiciones para cada uno de los lotes de cada marca comercial, en total se obtuvieron treinta y seis reogramas.

Cálculo de parámetros reológicos

Se obtuvieron directamente mediante SRA reogramas de esfuerzo de corte (τ) contra velocidad de corte ($\dot{\gamma}$) con su respectiva tabla de datos para cada una de las mediciones.

Los datos se ajustaron al modelo de Ley de Potencia (Ec. 1), tanto los procesados por medio de SRA como los que se ajustaron usando una hoja de cálculo de Excel. Se calculó el índice de consistencia (K) y el índice de comportamiento al flujo (n). El umbral de fluencia se determinó empleando el modelo de Casson (Ec. 2).

Se calculó la magnitud de la tixotropía, definida como el área comprendida entre la curva ascendente y la curva descendente.

$$\tau = K(\dot{\gamma})^n \quad (\text{Ec.1})$$

$$\tau^{0,5} = (\tau_0)^{0,5} + K_1(\dot{\gamma})^{0,5} \quad (\text{Ec.2})$$

Análisis estadístico

Se determinaron las diferencias significativas en muestras comerciales de manjar blanco del Valle del Cauca. Los datos obtenidos durante los experimentos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS 18®, mediante análisis de varianza (ANOVA), y se incluyó como

prueba post hoc el test de Tuckey con un nivel de significancia de 0,05.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se listan los valores promedio y desviaciones estándar de pruebas de pH y grados Brix, realizadas por triplicado, para cuatro marcas comerciales de manjar blanco del Valle.

Tabla 1. Análisis físico de muestras comerciales de manjar blanco del Valle del Cauca

Manjar Blanco, Marca ¹	pH	°Brix
Uno A	5,83 ± 0,06	65,16 ± 0,14
Dulces del Valle	6,01 ± 0,04	76,47 ± 0,53
El Cortijo	6,02 ± 0,10	73,14 ± 0,63
Manjar del Valle	5,73 ± 0,06	75,38 ± 0,56

¹ Valores promedio obtenidos de la determinación de pH y °Brix para muestras comerciales de manjar blanco.

Análisis fisicoquímico

No se evidenciaron cambios significativos entre lotes para los valores de pH y °Brix, así lo muestra su desviación estándar. Si bien el pH podría estar relacionado con la concentración, puesto que a mayor concentración del producto mayor concentración de ácido láctico y como consecuencia menor pH, se debe aclarar que cada fabricante utiliza distintas cantidades de bicarbonato de sodio y almidón así como de otros aditivos que afectan el pH.

3757, 2008), no obstante estos parámetros pueden llegar a considerarse como indicadores de calidad del producto terminado. El contenido de °Brix en las muestras evaluadas es superior a 65° valor recomendado para el proceso de elaboración. El manjar blanco Dulces del Valle alcanzó un valor máximo de 76,47 °Brix y el manjar blanco Uno A un valor mínimo de 65,16 °Brix. Los valores de pH van de 5,73 manjar blanco Manjar del Valle a 6,02 manjar blanco El Cortijo.

La normatividad colombiana no establece ningún valor acerca del pH y grados Brix para el manjar blanco (NTC-

Aunque la formulación de manjar blanco del Valle del Cauca presenta diferencias respecto a los dulces de leche

argentinos, los valores de pH y °Brix son similares a los reportados en la literatura. (Rovedo *et al* 1991) reporta un valor de pH igual a 6,1 para una muestra original de dulce de leche casero. Ferramondo (1984). Señala que el pH del dulce de leche argentino, tanto de preparación casera como industrial, oscila entre 5,6 y 6,3. Castañeda *et al.* (2004). Reportan en la caracterización de dulces de leche argentinos un valor promediado de pH igual a 5,97 y un valor de °Brix igual a 70,59.

Caracterización reológica

Al estudiar los reogramas (Figura 1) se observó como las distintas marcas alcanzan diferentes esfuerzos de corte a una misma velocidad. Por ejemplo, el manjar blanco Dulces del Valle alcanzó un esfuerzo máximo de deformación cercano a los 700 Pa, mientras el manjar blanco Uno A un esfuerzo máximo cercano a los 150 Pa, ambos a una velocidad igual a $1,0 \text{ s}^{-1}$.

Figura 1. Reogramas de cuatro muestras comerciales de manjar blanco del Valle

Parámetros reológicos

En la Tabla 2 se presentan los parámetros reológicos para cuatro marcas comerciales de manjar blanco del Valle. Se muestran los valores promedio y

desviación estándar de índice de consistencia e índice de comportamiento al flujo con su respectivo coeficiente de correlación.

Tabla 2. Parámetros reológicos de muestras comerciales de manjar blanco

Marca	Lote	K	n	R ²
Manjar Blanco Uno A	L35	169,2 ± 5,7 ^b	0,129 ± 0,004 ^b	0,981
	L36	212,9 ± 7,9 ^c	0,113 ± 0,007 ^a	0,980
	L38	143,5 ± 5,1 ^a	0,145 ± 0,006 ^c	0,990
	Promedio	175,2 ± 6,2 [*]	0,129 ± 0,005 [*]	
Manjar Blanco Dulces del Valle	L02 COD 22	834,5 ± 54,0 ^b	0,165 ± 0,004 ^a	0,991
	L07 COD 34	846,6 ± 33,0 ^b	0,220 ± 0,008 ^c	0,992
	L08 COD 34	734,6 ± 17,9 ^a	0,197 ± 0,005 ^b	0,993
	Promedio	805,2 ± 35,0 ^{***}	0,194 ± 0,006 ^{**}	
Manjar Blanco el Cortijo	L27051	599,8 ± 31,5 ^b	0,121 ± 0,012 ^a	0,986
	L30051	403,1 ± 20,7 ^a	0,108 ± 0,014 ^a	0,976
	L67052	461,6 ± 41,0 ^a	0,112 ± 0,014 ^a	0,973
	Promedio	488,2 ± 31,1 ^{**}	0,114 ± 0,013 [*]	
Manjar del Valle	L15-06-2011-9	374,1 ± 13,3 ^a	0,288 ± 0,008 ^b	0,993
	L20-06-2011-2	568,3 ± 21,4 ^c	0,286 ± 0,006 ^b	0,994
	L21-06-2011-4	496,6 ± 30,5 ^b	0,210 ± 0,012 ^a	0,995
	Promedio	479,7 ± 21,7 ^{**}	0,261 ± 0,009 ^{***}	

a, b, c, d, **, *** iguales superíndices en columnas no presentan diferencias significativas ($\alpha = 0,05$)

¹ Valores promedio obtenidos de la determinación de parámetros reológicos para muestras comerciales de manjar blanco del Valle (3 lecturas por lote)

Los parámetros de índice de consistencia (**K**) e índice de comportamiento al flujo (**n**) calculados, varían de manera significativa, lo cual evidencia diferencias en el comportamiento reológico de las cuatro marcas de manjar blanco analizado. Incluso en la Tabla 2, se evidencian diferencias entre lotes para una misma marca.

Los parámetros reológicos K y n no presentaron dependencia con el pH para las cuatro marcas evaluadas, esto no concuerda con lo encontrado por Rovedo *et al.* (1991) en dulce de leche argentino. Por el contrario se encontró dependencia

directa entre el K y el valor de grados Brix, coincidiendo con lo expuesto por Hough *et al.* (1988). El manjar blanco Uno A es el producto que mejor acentúa esta relación, al igual que el manjar blanco Dulces del Valle, los cuales poseen los menores y mayores valores para estas dos variables respectivamente.

Comportamiento reológico

En las curvas del esfuerzo cortante en función de la velocidad de corte obtenidas en el manjar blanco para cada una de las marcas estudiadas, se observa que los reogramas trazados presentan una forma similar a la de los fluidos pseudoplásticos,

una curva cóncava hacia arriba, lo cual concuerda con lo expuesto por otros autores que estudiaron dulce de leche (Alvarado 1996; Andrade *et al.* 2009; Hough *et al.* 1988; Pauletti *et al.*, 1990, Rovedo *et al.* 1991). Este comportamiento reológico puede ser el resultado de la concentración de partículas al eliminarse gran cantidad de agua durante la etapa de evaporación. Conforme aumenta el grado de concentración, las partículas sólidas, en un principio individual, quedarán cada vez más próximas unas de otras con el transcurrir del tiempo, lo que facilitaría la formación de grumos, que a su vez, se unirían para formar agregados. Estos agregados también podrían asociarse llegando a formar una red que atraparía la fase dispersante, provocando, de este modo, un fuerte incremento en los

parámetros reológicos al alcanzar una determinada concentración crítica (Garza 1996).

En la Figura 1, se observa la disminución de la viscosidad a medida que aumenta la velocidad de corte, clara manifestación de un fluido pseudoplástico, es decir el fluido empieza espeso y a medida que aumenta la velocidad de agitación se va adelgazando.

Los resultados experimentales del esfuerzo de corte y la velocidad de corte, para las muestras de manjar blanco analizadas, se ajustaron al modelo de ley de potencia, obteniendo un coeficiente de correlación superior a 0,97 en todos los casos.

Comportamiento reológico en el tiempo

En la Tabla 3 se muestran los valores de tixotropía para marcas comerciales de manjar blanco. La tixotropía de cada una de las muestras fue calculada hallando la diferencia entre las áreas bajo las curvas de esfuerzo de corte contra velocidad de corte en forma ascendente y descendente.

Tabla 3. Tixotropía de muestras comerciales de manjar blanco

Manjar Blanco, Marca ¹	Tixotropía (Pa/s)
Uno A	24,2 ± 7,9 ^a
Dulces del Valle	134,6 ± 19,3 ^d
El Cortijo	109,6 ± 20,7 ^c
Manjar del Valle	77,3 ± 14,0 ^b

a, b, c, d iguales superíndices en columnas no presentan diferencias significativas ($\alpha = 0,05$)

¹ Valores promedio obtenidos del cálculo de tixotropía para muestras comerciales de manjar blanco del Valle (3 lotes, 3 lecturas por lote)

Los reogramas de esfuerzo de corte contra velocidad de corte para pruebas de ascenso y descenso muestra significativamente una diferencia entre ambas curvas evidenciando un circuito conformado por la curva de ascenso en la

parte superior y la curva de descenso en la parte inferior (Figura 1), lo que se define como un comportamiento tixotrópico, que concuerda con lo reportado por Alvarado (1996) para manjar de leche ecuatoriano.

Umbral de fluencia

En la Tabla 4 se presentan los valores promedio y desviación estándar de umbral de fluencia para muestras comerciales de manjar blanco del Valle del Cauca. El umbral de fluencia fue calculado ajustando

las curvas al modelo de Casson. Se aprecia como el umbral de fluencia está relacionado con el índice de consistencia y la viscosidad aparente para todos los casos

Tabla 4. Umbral de fluencia (\pm D.E.) de muestras comerciales de manjar blanco

Manjar Blanco, Marca ¹	Umbral de fluencia (Pa)	Error Estándar
Uno A	94,7 \pm 25,8 ^a	14,0
Dulces del Valle	322,6 \pm 50,7 ^b	12,9
El Cortijo	281,7 \pm 52,8 ^b	12,3
Manjar del Valle	141,2 \pm 51,8 ^a	11,5

^{a, b, c, d} iguales superíndices en columnas no presentan diferencias significativas ($\alpha = 0,05$)

¹ Valores promedio de umbral de fluencia para muestras comerciales de manjar blanco (3 lotes, 3 lecturas por lote)

Además del carácter pseudoplástico y tixotrópico los reogramas muestran cómo las cuatro marcas de manjar blanco analizado requieren un esfuerzo para empezar a fluir lo cual se denomina umbral de fluencia, encontrado anteriormente en estudios realizados en dulce de leche por (Hough *et al.* 1988, Pauletti *et al.* 1990). Al igual que los anteriores parámetros reológicos el ANOVA indico que las distintas marcas presentan diferencias significativas en el umbral de fluencia.

IV. CONCLUSIONES

El manjar blanco del Valle del Cauca se ajusta al modelo reológico de Ley de Potencia ($R^2 > 0,97$). Comportándose como un fluido pseudoplástico ($n < 1$) en el rango de velocidad de corte de 0,05 a 1,00 s⁻¹. Se caracteriza por tener una resistencia inicial al flujo. Posee un comportamiento tixotrópico (24,2 – 134,6 Pa/s), lo cual indica que el esfuerzo cortante a una velocidad de corte

constante disminuye a medida que avanza el tiempo aplicación.

El índice de consistencia, el umbral de fluencia y la tixotropía se incrementan en relación directa con los grados Brix del manjar blanco del Valle del Cauca.

Las diferencias significativas encontradas entre marcas y entre lotes de una misma marca para parámetros como: índice de consistencia, índice de comportamiento al flujo, umbral de fluencia y tixotropía, ponen en evidencia el mínimo nivel de estandarización en el que se encuentra el manjar blanco del Valle del Cauca y las debilidades de los productores de cara a afrontar retos comerciales nacionales e internacionales.

V. BIBLIOGRAFÍA

Alvarado J. D. (1996). *Principios de ingeniería aplicados a los alimentos*. Quito, Ecuador: Secretaria General de la OEA en

Ecuador - Radiocomunicaciones: División de Artes Gráficas.

Andrade, P. R., Ortega, Q. F., Montes, M. E., Torres, G. R., Pérez, S. O., Castro, N. M. (2009). Caracterización fisicoquímica y reológica de la pulpa de guayaba (*Psidium guajava* L. variedades híbrido de Klom Sali). Puerto Rico, D14 y Red. *VITAE*, **16**(1): 13-18.

Asocaña. (2010). *Balance Sector Azucarero Colombiano 2000 - 2010*. Cali, Colombia: ASOCAÑA.

Castañeda, R., Muset, G., Castells, L., Aranibar, G., Murphy, M., Rodríguez, G. (2004). Dulce de leche argentino variedad tradicional - Su caracterización. *Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)*, 1-3.

Ferramondo A. V. (1984). *Prevención del deterioro microbiano en dulce de leche; estudio de su composición en azúcares, actividad de agua y PH*. Tesis (Magister Scientiae en Ciencia y Tecnología de los Alimentos), Buenos Aires, Argentina.

Garza Garza, S. (1996). *Caracterización reológica y microbiológica, y cinéticas de deterioro en cremogenado de melocotón*. Tesis Doctoral (Tecnología d'Aliments), Departament de Tecnologia d'Aliments. Universitat de Lleida, Lleida, España.

Hough, G., Moro, O., Segura, J., Calvo, N. (1988). Flow properties of Dulce de Leche, a typical Argentine dairy product. *Journal of Dairy Science*, **71**(7), 1783-1788.

Novoa, D. F., Ramírez-Navas, J. S. (2012). Manjar Blanco del Valle: Un dulce de leche típico colombiano. *Tecnología Láctea Latinoamericana*, **68**, 48-52.

NTC-3757. (2008). Arequipe o dulce de leche y manjar blanco (Vol. 3757): Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.

Patiño O., G. (2007). *Fogón de negros: cocina y cultura en una región latinoamericana*. Bogotá, Colombia: Convenio Andrés Bello.

Pauletti, M., Venier, A., Sabbag, N., Stechina, D. (1990). Rheological characterization of Dulce de Leche, a confectionery dairy product. *Journal of Dairy Science*, **73**(3): 601-603.

Ramírez-Navas, J. S. (2006). Introducción a la reología de los alimentos. *Revista RECITEIA*, **6**(1): 1-46.

Rovedo, C.O., Viollaz, P. E., Suarez, C. (1991). The effect of pH and temperature on the rheological behavior of Dulce De Leche, a typical dairy Argentine product. *Journal of Dairy Science*, **74**(5): 1497-1502.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a Lanzetta Rengifo & Cía. SAS., por el préstamo de los equipos y la instrumentación sin la cual no hubiera sido posible la realización de esta investigación, y a todo el personal de la empresa que prestó el soporte técnico necesario. Al Doctor Abel Gaspar de TA Instruments por la asesoría brindada.